

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

РАГИМЛИ ФАТИМА ГАЛИБ гызы

Университет Одлар Юрду, специальность «Биология»

САФАРОВА МУНАВВАР АЖДАР гызы

Университет Одлар Юрду,

Факультет природы и технологий

Кафедра биологии и экологии

Резюме. Пищеварительная система является одной из жизненно важных систем человеческого организма, обеспечивающей механическое и химическое расщепление пищи, всасывание питательных веществ и их использование для метаболизма. Пищеварительная система состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника и функционирует совместно с вспомогательными органами, такими как печень, желчный пузырь и поджелудочная железа. Эта система обеспечивает переваривание пищи, усвоение витаминов и минералов, а также регуляцию энергетического обмена.

Пищевые привычки напрямую влияют на здоровье пищеварительной системы. Несбалансированное питание, отсутствие клетчатки, чрезмерное потребление жирной и обработанной пищи могут привести к расстройствам пищеварения. В данной статье исследованы анатомическое строение, физиологические особенности пищеварительной системы и влияние пищевых привычек на пищеварение.

Ключевые слова: пищеварительная система, питание, физиология, кишечник, метаболизм.

Abstract. The digestive system is one of the essential systems in the human body responsible for the mechanical and chemical breakdown of food, absorption of nutrients, and their utilization in metabolism. The digestive system consists of the oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine, and functions together with accessory organs such as the liver, gallbladder, and pancreas. This system ensures digestion of food, absorption of vitamins and minerals, and regulation of energy metabolism.

Dietary habits have a direct impact on digestive system health. Unbalanced nutrition, low fiber intake, and excessive consumption of fatty and processed foods may lead to digestive disorders. In this article, the anatomical structure of the digestive system, its physiological characteristics, and the effects of dietary habits on digestive health are examined.

Key words: digestive system, nutrition, physiology, intestines, metabolism.

Введение

В этой главе представлен обзор видовых различий в анатомии и физиологии желудочно-кишечного тракта у грызунов, собак и приматов, при этом подчеркивается, что собака является хорошей моделью для функциональных аспектов желудочно-кишечного тракта человека. Описывается и обсуждается значимость для человека изменений в полости рта, орофаринксе, зубах и слюнных железах лабораторных животных, вызванных лекарственными препаратами. Описывается патология, которую можно наблюдать в пищеводе. Обсуждаются изменения, наблюдаемые в преджелудке грызунов, и их обычное, но неполное значение для людей. Подробно описываются спонтанные и вызванные лекарствами воспалительные и пролиферативные заболевания, обнаруживаемые в желудке, тонкой и толстой кишке, особенно возникающие после лечения нестероидными противовоспалительными препаратами и противораковой терапии. Также обсуждается значимость неоплазм желудочно-кишечного

тракта, которые могут быть обнаружены у грызунов после лечения терапевтическими средствами.

Ключевые слова: рот, орофаринкс, слюнные железы, пищевод, лесной кишечник (преджелудок), железистый желудок, тонкая кишка, толстая кишка, безопасность лекарств, сравнительная патология, неоплазия.

Пищеварительная система состоит из двух основных частей: пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Пищеварительный тракт включает ротовую полость, глотку, пищевод, желудок, тонкую кишку и толстую кишку. Пищеварительные железы делятся на две группы: большие и малые железы. Слюнные железы, печень и поджелудочная железа считаются основными пищеварительными железами, а дополнительные малые железы расположены вдоль стенок пищеварительной системы.

Было показано, что нитраты обладают защитными свойствами для желудка, тонкой кишки, толстой кишки, поджелудочной железы, печени и слюнных желез. В настоящее время проводятся исследования физиологической защитной роли и механизмов действия нитратов в различных органах пищеварения.

Luyuan Jin, Liang Hu, Shaorong Li, Zi Yang

Inorganic Nitrate and Human Body Homeostasis, 69, 2025

Ротовая полость и орофаринкс

Слизистая оболочка полости рта человека (мукоза рта) может повреждаться как при локальных заболеваниях, так и при болезнях, поражающих весь организм (системных). Кроме того, некоторые лекарственные средства могут вызывать различные нарушения в полости рта. Реакции на эти препараты часто носят аллергический или иммунный характер и сопровождаются изменениями, похожими на кожную сыпь. К ним относятся, например, лихеноидные реакции, многоформная эритема и буллезные (пузырчатые) поражения. (1,2)

Воспаление слизистой оболочки рта — мукозит — часто встречается как побочный эффект лекарств, используемых при лечении рака. Это состояние наблюдается как при традиционной химиотерапии, так и при новых методах таргетной терапии (например, использовании моноклональных антител). (3)

Некоторые лекарства и методы лечения могут также вызывать кровотечение и образование ран в полости рта. Например, такие эффекты могут оказывать антикоагулянты и противораковые препараты. Язвы на внутренней стороне щек иногда возникают как часть общей аллергической реакции на лекарства. (4)

Длительный или избыточный контакт с такими препаратами, как аспирин, калиевые добавки, каптоприл, никорандил и кортикостероиды, может привести к образованию локальных язв во рту. В последние годы рост использования средств для полоскания рта также привел к увеличению негативных изменений слизистой оболочки рта. (5,6)

Пищеварительная система состоит из органов и структур, выполняющих функции приема, транспортировки, расщепления пищи, всасывания питательных веществ и выведения остатков из организма. Эта система тянется от рта до ануса. (7)

Глотка (фаринкс) является важной частью, где пересекаются пищеварительная и дыхательная системы. Орофаринкс, являющийся её частью, тянется до надгортанника, а затем переходит в гортаноглотку. Во время глотания определенные мышцы закрывают путь к гортани, чтобы пища двигалась в правильном направлении.

Пищеварительный канал представляет собой мышечную трубку, идущую от гортаноглотки до ануса. По этой трубке пища продвигается и переваривается. (8)

Глотка

Границы глотки: спереди — полость рта и носовые хоаны, сверху — мягкое небо или занавеска и части основания черепа, снизу — корень языка, сзади — фарингеальные констрикторы (сжиматели). В передне-нижней части глотка соединяется с гортанью; прилегающую нижнюю часть часто называют «гипофаринксом» или «ларингофаринксом». В передне-верхней части глотка соединяется с полостью носа, и эта верхняя часть называется

«назофаринксом». Средняя часть глотки, соединяющаяся с ротовой полостью, называется «орофаринксом». Таким образом, язык расположен как в ротовой полости, так и в глотке. В глотке находятся различные миндалины, состоящие из лимфоидной ткани. Глоточные миндалины расположены на своде назофаринкса. Небные миндалины представляют собой двусторонние структуры в орофаринксе, а язычные миндалины расположены на задней части языка.

Существует несколько способов описания характеристик этих пространств и структур, их соединяющих. Один из классических подходов основан на эмбриологии и истории развития этих пространств. (9,10,11) Поскольку эмбриология отслеживает эволюционное происхождение этих пространств, она имеет преимущество в определении эволюционных ограничений пространств и объяснении некоторых недостатков «дизайна», связанных с функцией. Этот подход очень полезен для тех, кто работает с влиянием морфологических аномалий развития на функцию, а также с устранением этих аномалий. Функциональный подход, начинающийся с физиологии и механики структур и сопровождающийся описанием сенсорного и моторного картирования соответствующих структур, полезен для применения анатомии в понимании нормальной функции, а также хронической и травматической дисморфологии.

Rebecca Z. German, Ph.D. and Jeffrey B. Palmer, M.D.

Пищевод

Эпителиальные компоненты пищевода происходят из энтодермы, а соединительнотканые и мышечные компоненты — из мезодермы.

На 3–4-й неделе эмбрионального развития в результате цефалокаудального и латерального сворачивания эмбриона часть полости желточного мешка, выстланная энтодермой, входит в состав эмбриона, образуя первичную кишку. Пищевод развивается из передней кишки. Его формирование характеризуется в основном удлинением, расширением просвета, утолщением стенки и гистологической дифференцировкой. В процессе развития структура пищевода постепенно переходит в зрелую форму и становится важным органом пищеварения, соединяющим глотку с желудком. (12,13,14,15)

Mukaddes Esrefoglu, ELİF Taslidere, Asli Cetin
Bezmialem Science 5 (4), 2017

Желудок

Знания о расщеплении твердой пищи в желудке человека важны для оценки биологического усвоения питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. В данной статье представлен обширный обзор переваривания пищи в желудке с особым акцентом на расщепление твердой пищи. Большинство рассматриваемых здесь исследований относятся к медицинской, фармацевтической, пищевой литературе и литературе по питанию.

Кратко объясняется физиология желудка; сюда входят состав и реологические свойства содержимого желудка, моторика стенки желудка в сытом состоянии и натошак, а также гидродинамические и механические силы, воздействующие на принятую пищу. Обобщаются также методы *in vivo* и *in vitro*, используемые для изучения переваривания пищи и лекарств в желудочно-кишечном тракте.

Скорость опорожнения желудка, регулирующая скорость всасывания питательных веществ, тесно связана с расщеплением пищи. Эта тема особо подчеркивается с точки зрения основных механизмов и влияния химических и физических свойств продуктов питания.

Определены также направления будущих исследований в этой области, чтобы углубить фундаментальное понимание процесса переваривания пищи в желудке в связи с такими свойствами материала, как состав пищи, текстура и микроструктура, а также химическими характеристиками. Эта информация необходима для разработки инновационных методов обработки при производстве продуктов питания, специально предназначенных для здоровья. (16)

F Kong, R Paul Singh

Journal of food science 73 (5), R67-R80, 2008

Тонкая кишка

Движение воды в просвет кишечника в ответ на гипертонические растворы мочевины, эритритола и хлорида натрия сравнивалось с эффектами, вызванными изотоническими растворами маннитола. Эти сравнительные исследования проводились на различных уровнях тонкой кишки у 20 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 21 до 40 лет.

Чистое движение воды в просвет кишечника измерялось на основе разведения невсасывающегося маркера; этот метод был подтвержден в предыдущих исследованиях (7–9). Участникам вводили трехпросветную поливиниловую трубку, изготовленную путем соединения отдельных трубок с помощью тетрагидрофурана. Отверстие трубки, используемой для введения тестовых растворов, располагалось на 10 и 30 см проксимальнее отверстий двух собирающих трубок.

Внутренний диаметр инфузионной трубки составлял 0,7 мм, а внутренний диаметр собирающих трубок — 1,8 мм. Для облегчения дренажа к отверстию каждой собирающей трубки был прикреплен 2-сантиметровый кусок поливиниловой трубки 16F с многочисленными мелкими отверстиями (диаметром не более 1,8 мм).

Положение трубки определялось с помощью флюороскопии после введения контрастного вещества в самую дистальную трубку и выражалось как длина трубки между резами и точкой инфузии после устранения петли трубки в желудке. В этих единицах измерения пилорус находится примерно в 60 см от зубов, связка Трейтца — в 90 см, а илеоцекальный клапан — в 350 см. (17)

JS Fordtran, FC Rector, MF Ewton, N Soter, J Kinney

The Journal of clinical investigation 44 (12), 1935-1944, 1965

Толстая кишка

В толстой кишке человека существует сложная микробиота, состоящая из сотен различных видов бактерий. Хотя структурно-функциональные связи между различными компонентами микробиоты до конца не ясны, эта сложная многоклеточная система играет важную роль в поддержании гомеостаза в организме.

Многие физиологические особенности микробиоты связаны с процессом ферментации и образованием короткоцепочечных жирных кислот, особенно ацетата, пропионата и бутирата. У здоровых людей процессы ферментации регулируются в основном количеством и типами субстрата, особенно сложными углеводами, доступными бактериям в экосистеме толстой кишки.

Однако на бактериальный метаболизм в толстой кишке влияют и другие факторы. К ним относятся время прохождения через толстую кишку, наличие неорганических конечных акцепторов электронов, таких как нитраты и сульфаты, а также уровень pH кишечника. Все эти факторы влияют на тип и количество короткоцепочечных жирных кислот, вырабатываемых микробиотой. Это важно, поскольку ацетат, пропионат и бутират оказывают различное физиологическое воздействие на разные ткани организма.

Было показано, что пребиотики, такие как галактоолигосахариды, инулины и их фруктоолигосахаридные производные, изменяют видовой состав микробиоты толстой кишки. В то же время они могут оказывать полезное влияние на здоровье, выражающееся в увеличении всасывания минералов, слабительном эффекте, возможных противораковых свойствах, регуляции липидного обмена, противовоспалительном и другом иммунном воздействии, включая эффекты, связанные с атопическими заболеваниями. Многие из этих явлений могут быть связаны с их перевариванием бактериями в толстой кишке и образованием короткоцепочечных жирных кислот. (18)

George T Macfarlane, Sandra Macfarlane

Journal of clinical gastroenterology 45, S120-S127, 2011

Анус

Частота возникновения анального рака растет. В Великобритании этот показатель составляет примерно 1,5 случая на 100 000 человек. Большая часть этого роста связана с определенными группами риска. Риск анального рака выше у лиц, живущих с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), лиц, перенесших трансплантацию органов, а также у женщин с раком шейки матки, инфекцией вируса папилломы человека (ВПЧ) или цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN) в анамнезе. В данной статье роль ВПЧ как фактора риска анальной интраэпителиальной неоплазии (AIN) представлена на переднем плане, а также обсуждаются этиология, анатомия, патогенез и методы лечения плоскоклеточной карциномы (SCC) ануса. (19)

Bhavna Gami, Faris Kubba, Paul Ziprin

Clinical Medicine Insights: Oncology 8, СМО. S13241, 2014

Влияние питания на пищеварительную систему

Для оценки связи между состоянием питания и прогнозом у пациентов с раком пищеварительной системы было проведено эпидемиологическое исследование в два этапа. В ходе этого исследования была собрана информация о состоянии питания, продолжительности выживания и качестве жизни пациентов. Относительные риски и 95% доверительные интервалы были рассчитаны методом логистической регрессии.

Среди пациентов с раком пищевода, желудка и колоректальным раком показатели питания, определенные на первом этапе, не повлияли на относительный риск выживания на втором этапе. На втором этапе была обнаружена статистически значимая связь между качеством жизни и уровнем альбумина, ежедневным потреблением калорий и ежедневным потреблением белка ($P < 0,05$).

Это исследование показывает, что состояние питания вскоре после операции не влияет на показатель 1-летней выживаемости, однако состояние питания через год связано с качеством жизни. (20)

Jun Tian, Zhen-chun Chen, Li-fang Hang

Cancer Nursing 31 (6), 462-467, 2008

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Porter S.R., Scully C. Adverse drug reactions in the mouth. *Clin Dermatol.* 2000;18:525–532. doi: 10.1016/s0738-081x(00)00143-7. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Scully C., Bagan J.V. Adverse drug reactions in the orofacial region. *Crit Rev Oral Biol Med.* 2004;15:221–239. doi: 10.1177/154411130401500405. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
3. Keefe D.M.K., Gibson R.J. Mucosal injury from targeted anti-cancer therapy. *Support Care Cancer.* 2007;15:483–490. doi: 10.1007/s00520-006-0181-z. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Zentler-Monro P.L., Northfield T.C. Drug-induced gastro-intestinal disease. *Br Med J.* 1979;1:1263–1265. doi: 10.1136/bmj.1.6173.1263. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Desruelles F., Bahadoran P., Lacour J.P., Perrin C., Santini J., Ortonne J.P. Giant oral aphthous ulcers induced by nicorandil. *Br J Dermatol.* 1998;138:712–713. doi: 10.1046/j.1365-2133.1998.02198.x. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Shotts R.H., Scully C., Avery C.M., Porter S.R. Nicorandil-induced severe oral ulceration - a newly recognized drug reaction. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 1999;87:706–707. doi: 10.1016/s1079-2104(99)70165-4. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Gagari E., Kabani S. Adverse effects of mouthwash use. A review. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 1995;80:432–439. doi: 10.1016/s1079-2104(05)80337-3. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
8. By [Jill A. Barnes](#), [Atlas of Feline Anatomy For Veterinarians](#). Edition 2nd Edition. First Published 2010. Imprint Teton NewMedia. Pages
9. Cochard LA. *Netter's Atlas of Human Embryology*. Teterboro, NJ: Icon Learning Systems, 2002.
10. Larsen WJ. *Human Embryology*. New York: Churchill Livingstone, 2001.
11. Moore KL. *The Developing Human: Clinically Oriented Embryology*. Philadelphia: WB Saunders, 2003.
12. Larsen W.J. *Human Embryology*. Churchill Livingstone, 2001.
13. Esrefoglu M., Taslidere E., Cetin A. Development of the esophagus. *Bezmialem Science.* 2017;5(4).
14. Kahrilas P.J. Esophageal motility disorders in terms of pressure topography. *Neurogastroenterology & Motility.* 2012.
15. Castell D.O., Richter J.E. *The Esophagus*. 5th ed. Wiley-Blackwell, 2013.
16. Goyal R.K., Chaudhury A. Physiology of normal esophageal motility. *J Clin Gastroenterol.* 2008.
17. Kong F., Singh R.P. Disintegration of solid foods in human stomach. *J Food Sci.* 2008;73:R67–R80.
18. Fordtran J.S. et al. Water and solute movement in the small intestine. *J Clin Invest.* 1965.
19. Macfarlane G.T., Macfarlane S. Bacteria in the human gut. *J Clin Gastroenterol.* 2011.
20. Tian J. et al. Nutritional status and survival in gastrointestinal cancers. *Cancer Nursing.* 2008.